
Registration No. V-36244/2008-09

ISSN :- 2348-0076

JIFE Impact Factor – 3.21

Samajiki Sandarsh

A Multidisciplinary Quarterly International Peer Reviewed Referred Research Journal

Editor

Dr. Krishna Kumar Singh

Professor

Department of Social Work

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith

Varanasi

Volume - XI

No. - 4

(October – December 2023)

Published by

**Future Fact Society
Varanasi (U.P.) India**

CONTENTS

"Samajiki Sandarsh"

☞	वृद्धावस्था में सामाजिक समर्थन की भूमिका और इसके प्रभाव <i>डॉ. रीमा राव</i>	01-07
☞	भारत में संगठित अपराध की संरचना <i>डॉ. कमलेश कुमार सिंह</i>	08-12
☞	भोजपुरी लोकोक्तियों में व्यक्त भारतीय जीवन-दर्शन का वैचारिक पक्ष <i>संध्या मौर्या</i>	13-15
☞		

भारत में संगठित अपराध की संरचना

डॉ. कमलेश कुमार सिंह*

शोध-सार:

आदिम काल में जंगली जानवरों से रक्षार्थ समूह बनाकर रहने की प्रेरणा मानव के उत्तरोत्तर विकास में अत्यन्त सहायक प्रमाणित हुई है। इस प्रकार समूह के रूप में संगठित होकर कार्य करना मनुष्य की प्रकृति का अनिवार्य अंग बन गया है। समय बीतने के साथ संगठन के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति शक्तिशाली होती चली गयी और आज का युग तो संगठन का युग ही माना जाता है। वर्तमान में आपराधिकता ने एक विश्वव्यापी समस्या का रूप धारण कर लिया है। बीसवीं सदी में हुए ज्ञान के विकास तथा वैज्ञानिक प्रगति के कारण जीवन की जटिलताएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं इसलिए असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में भी असाधारण वृद्धि हुई है और वे आपराधिकता को एक नियमित व्यवसाय के रूप में अपना अति लाभप्रद समझते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण अनेक अपराधी मिलकर संगठित रूप से अपराध करना अधिक सरल, सुरक्षित और हितकर समझते हैं तथा अपने आपराधिक कार्यों के लिए आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों का साधनों के रूप में उपयोग करते हैं। साधारणतः संगठित अपराध एक ऐसा कृत्य होता है, जो दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर संयुक्त साहसिक प्रयास के रूप में किया जाता है। यह एक ऐसा अवैध कृत्य है, जो कि अविधिमान्य संगठन के सदस्य परस्पर सहयोग और साहस द्वारा करते हैं। यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि संगठन से कार्यक्षमता बढ़ती है। संगठन केवल वैधानिक और समाजोपयोगी कार्यों के लिए ही नहीं बनते; अपितु अपराधों के लिए भी आज-कल संगठन बनाये जाते हैं। संगठन द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर योजनाबद्ध रूप से गम्भीरतापूर्वक विचार करके ही उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। कभी-कभी तो अपराध की योजना बनाने में वर्षों बीत जाते हैं। इस तरह के अपराध करने वाले संगठन का एक नेता होता है जो योजना बनाता है और उसे कार्यान्वित करने का आदेश देता है। संगठित रूप में अपराध करने की तकनीक आजकल मनुष्य द्वारा अधिक प्रचलित हो रही है। इसका कारण आज के समाज की जटिलता है। आजकल मनुष्य को अपनी सफलता और उपलब्धि के लिए अनेक लोगों का सहारा लेना पड़ता है। इस जटिल समाज में मनुष्यों के विचारों, सामाजिक नैतिक मूल्यों एवं कार्य करने के ढंगों में परिवर्तन आया है जिसके परिणामस्वरूप अपराध की तकनीक में भी परिवर्तन आ गये हैं। आज के युग में अपराधों की तकनीक में आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों का बहुलता से प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक सामग्री का प्रयोग करते हुए भारत में संगठित अपराध की संरचना को विक्षेपित करने का एक प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र की प्रकृति वर्णनात्मक है।

बीज शब्द: संगठित अपराध, नियोजन, सोपनात्मक व्यवस्था, श्रम-विभाजन, केन्द्रीयकरण, सुरक्षित कोश, साइबर अपराध

प्रायः सभी समाजों की सामाजिक संरचना में विघटनकारी तत्त्व मौजूद रहते हैं। ये विघटनकारी तत्त्व जब तक संगठित नहीं होते एवं व्यक्तिगत स्तर पर क्रियाशील रहते हैं, तब तक सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। परन्तु जब ये तत्त्व संगठित होकर क्रियाशील हो जाते हैं तब समाज के प्रत्येक आयाम को व्यापक रूप से प्रभावित करने लगते हैं। यह धारणा अपराध के क्षेत्र में भी लागू होती है। यदि अपराधी व्यक्तिगत स्तर पर अनियोजित ढंग से अपराध करता है तो इससे समाज को हानि कम होती है परन्तु जब वह नियोजित तरीके से संगठन बनाकर अपराध करता है तो हानि की संभावना

* असि. प्रोफेसर- समाजशास्त्र, पं.दी.द.उ. राजकीय बालिका महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी

अधिक होती है। आधुनिक समाजों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने संगठित अपराधियों के कार्य को आसान कर दिया है और उनके अपराध करने के तरीकों में भी बदलाव आया है।

संगठित अपराध की ऐतिहासिकता :

संगठित अपराध का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी सभ्यता है। विश्व के सभी सभ्यताओं के इतिहास में संगठित अपराध के बीज मौजूद रहे हैं। अमेरिका के समुद्री लुटेरे संगठित होकर लाभकारी व्यापार करते थे और औपनिवेशिक सरकार के साथ उनके गहरे संबंध थे। इसी प्रकार चीन के लुटेरे, दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुख्यात अपराधी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली आदि संगठित अपराध के उदाहरण हैं। यदि भारतीय समाज में देखें तो ऋग्वेद, कल्हण की राजतरंगिणी, जातक, मनुस्मृति, महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संगठित अपराध के दृष्टान्त मिलते हैं। अर्थशास्त्र में बहुमूल्य रत्नों की तस्करी एवं वेश्यावृत्ति के उल्लेख मिलते हैं। मुगलशासन के दौरान उपहारों के लेन-देन संस्थागत रूप प्रदान कर दिया गया था। अंग्रेजी शासन काल में कर्नल स्लीमैन ने ठगों का अंत किया था। यहीं नहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत शासन में उच्च पदों पर आसीन लोगों के ऊपर मनी लांड्रिंग एवं हवाला जैसी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में लगते रहे हैं।

संगठित अपराध भी अवधारणा:

सामान्यतः समाज द्वारा स्थापित रीति-रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों एवं कानूनों के विरुद्ध आचरण करना अपराध माना है, परन्तु जब यही कुछ लोग संगठन बनाकर करते हैं तो इसे संगठित अपराध भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात् अवैध क्रिया-कलापों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने अथवा कोई अन्य उपलब्धि प्राप्त करने हेतु जब कुछ लोग संगठित होकर सहयोग के माध्यम से कार्य करते हैं तो उसे संगठित अपराध कहा जाता है। संगठित अपराध योजना बनाकर अपराधी संगठनों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे अपराधिक संगठनों में अपराधी कृत्य को अंजाम देने के लिए एक सोपानात्मक व्यवस्था होती है। इस सोपानात्मक व्यवस्था में अपराध में संलग्न सभी सदस्यों के काम विभाजित होते हैं, अर्थात् उनमें एक प्रकार का श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण दिखाई पड़ता है। ऐसे अपराधी संगठनों की संरचना अत्यंत लचीला से लेकर व्यापारिक संगठनों की तरह व्यवस्थित हो सकती है।

डी.आर. टैफ्ट ने लिखा है कि अपराध के क्षेत्र में संगठन के अंतर्गत नेतृत्व समूह में अनुशासन, आज्ञा पालन, सहयोग आदि जैसे तत्त्व मौजूद होते हैं जो हमारे सामान्य आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में कार्य क्षमता को सूचित करते हैं। आर. जी. काल्डवेल का मत है कि संगठित अपराध में पारस्परिक साहचर्य सत्ता का केन्द्रीयकरण, श्रम का विभाजन, सुरक्षित कोष की स्थापना, एकाधिकार की प्रवृत्ति, सुरक्षा संबंधी उपाय, आचरण संबंधी नियम तथा आयोजन आदि सम्मिलित होते हैं। इन्टरपोल की एक परिभाषा में कहा गया है कि कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य व्यक्तियों के समूह द्वारा गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त होकर जिसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार भी होता है। बम्बई पुलिस आयुक्त एम. एस. सिंह के अनुसार संगठित अपराध योजनाबद्ध तरीके से अपराधिक कार्य के रूप में लाभ एवं सत्ता की खोज में किए जाते हैं। ये अपराध उन अपराधिक गतिविधियों का विरोध करते हैं, जो कि एक साथ मुवक़िल एवं लोक संबंधों को उस समान की परिधि एवं सेवा की मांग करते हैं, जो अवैधानिक है।

अतः स्पष्ट है कि संगठित अपराध ऐसा अपराध है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करना कठिन कार्य है। यह अपराध किसी न किसी संगठन के माध्यम से किया जाता है, जिसकी अपनी एक संरचना होती है। इसका उद्देश्य अनुचित तरीके से लाभार्जन करना होता है जिसे समाज को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से बड़े पैमाने पर हानि होती है।

संगठित अपराध की विशेषताएं:

संगठित अपराध, अपराधी व्यक्तियों का एक समूह होता है, जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति किसी संगठन का निर्माण नहीं कर सका है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से अपराधी क्यों न हो। संगठित अपराध में जब व्यक्ति एक बार शामिल हो जाता है तो आजीवन उसका सदस्य बन जाता है। यदि किसी कारणवश संगठन की नेता बदल जाता है तो उसका स्थान संगठन का दूसरा व्यक्ति ले लेता है। संगठित अपराध में एक सोपानात्मक व्यवस्था भी पायी जाती है। सोपान के शीर्ष पर उनका नेता होता है जिसे सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। संगठन में अन्य सदस्य होते हैं जिनकी कुशलता के आधार पर सोपानात्मक व्यवस्था में उनकी प्रास्थिति एवं भूमिका तय होती है। ऐसे संगठनों का उद्देश्य हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग कर अपने संगठन का वर्चस्व स्थापित करना और संगठन के हित में कार्य करना होता है। संगठित अपराध की एक अन्य विशेषता यह होती है जब ये अपराध करते हैं तो इन्हें बचाने वाला एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आमतौर पर संरक्षक कहा जाता है। संरक्षण के अभाव में संगठित अपराध लम्बे समय तक नहीं चल सकता है। संगठित अपराध को संरक्षण सामान्यतः राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और न्यायलयों के त्रिकोण द्वारा प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि इनके लाभ में इनका भी हिस्सा होता है। संगठित अपराध में कुछ ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो इन्हें सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे विशेषज्ञों में शार्प शूटर, अपहरणकर्ता, हत्यारे, तस्कर और सरकारी मशीनरी आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

भारत में संगठित अपराध की संरचना:

भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में संगठित अपराधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक परंपरागत संगठित अपराध और दूसरा, आधुनिक संगठित अपराध। परंपरागत संगठित अपराधों के अंतर्गत डकैती, ठगी, जुआ, चोरी, वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी आदि को सम्मिलित किया जा सकता है जबकि आधुनिक संगठित अपराधों में मानव तस्करी, हवाला कारोबार, जाली मुद्रा, साइबर अपराध, शस्त्र कारोबार, मादक पदार्थों की तस्करी आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

आतंकवाद आज संगठित अपराध के रूप में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पांव पसार चुका है। आतंकवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा सत्ता के विरुद्ध गतिविधियों का संचालन कर लोगों में दहशत एवं भय का वातावरण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार आतंकवाद संगठित रूप से अपनी शक्ति के बल पर देश-प्रदेश में भय, आतंक, संत्रास एवं उत्पात फैलाने का कार्य करता है। संगठित अवैध क्रियाकलाप द्वारा हिंसा व बल के प्रयोग से दहशत-भय का वातावरण निर्मित करना आतंकवादियों का मूल उद्देश्य होता है। हत्या, मानव वध, लूट, अपहरण, हाईजैकिंग, आगजनी, मानव बम से विस्फोट, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना इनके प्रमुख साधन हैं। वैश्विक स्तर पर जर्मनी का आर.ए.एफ. यूरोप का सबसे सशक्त आतंकवादी संगठन रहा है। हमास, लिट्टे, अलकायदा जैसे आतंकी संगठन विश्वभर में सक्रिय हैं। भारत में आतंकवाद एवं नक्सलवाद हिंसा और विध्वंस द्वारा क्रियाकलापों में संलग्न रहकर संगठित रूप से देश की आन्तरिक सुरक्षा व राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

भारत में निरंतर बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियाँ संगठित अपराध का एक अन्य उदाहरण हैं। विशेषतः बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है जिससे जन-जीवन त्रस्त है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सन् 2008 से 2010 की अवधि में नक्सलवादियों ने लगभग 2600 निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएँ की हैं, जिनमें लगभग 850 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इस दौरान 909 नक्सलवादी हमले किये गये जिनमें करोड़ों रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुँची। लोकसभा में गृहमंत्री द्वारा दिनांक 3

मार्च, 2011 के दिये गए वक्तव्य में यह सूचित किया कि इसी प्रकार की विध्वंसकारी आपराधिक गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में माओवादियों (Maoists) द्वारा संचालित की जा रही हैं।

आधुनिक संचार के साधनों कंप्यूटर एवं इन्टरनेट के माध्यम से किया जाना वाला अपराध साइबर अपराध कहा जाता है। यह भी एक संगठित अपराध है। साइबर अपराधी बैंक खातों से पैसा निकालने, ओ.टी.पी. या गलत सूचना के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करते हैं। साइबर अपराध भी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुका है।

निष्कर्ष:

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में संगठित अपराध प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न रूपों प्रचलित रहे हैं। संगठित अपराधिक संगठन समाज की प्रगति और विकास में बाधक है। वास्तव में संगठित अपराधों पर आर्थिक नीति के अतिरिक्त सामाजिक मान्यताएँ एवं राजनैतिक नीतियों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार संगठित अपराधों को नियन्त्रित करने हेतु हमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक नीतियों, कानून, नियोजन आदि पर दृष्टिपात करके उनमें उचित संशोधन करने होंगे। अतः संगठित अपराधों भी रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं-

- जो संगठन अपराध करने हेतु एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक कार्यशील हैं, उन्हें समाप्त करने में सम्बन्धित राष्ट्रों को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिये।
- तस्करी का व्यापार रोकने हेतु तटरक्षक दल में ईमानदार एवं निष्ठावान् व्यक्तियों को रखा जाय।
- संगठित अपराध और अंतरराष्ट्रीय समस्या है। अतः इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिए।
- संगठित अपराध को राजनेता, प्रशासक एवं न्यायालय संरक्षण देते हैं। अतः इसके त्रिकोण को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए।
- जो सरकारी अधिकारी अथवा सामाजिक या राजनैतिक कार्यकर्ता आपराधिक संगठन को किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण मदद पहुँचाते हैं, उन्हें सख्त सजा दी जाए।
- आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक नीतियों तथा योजनाओं में परिवर्तन लाया जाय जिससे वे संगठित अपराधियों के लिये घातक प्रमाणित हो सकें।
- आर्थिक समानता एवं समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाय।
- उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए तथा सम्पत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
- गन्दी बस्तियों को समाप्त किया जाय जहाँ इस प्रकार के आपराधिक संगठन के सदस्य शरण पाते हैं।

इसके अतिरिक्त संगठित अपराधों पर नियन्त्रण के लिये यह आवश्यक है कि हम जनता में जागरूकता लायें। जनता को अपराध-विरोधी अभियान में भागीदार बनाये बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकेगा। जनता का यह परम कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के अपराधों अथवा अपराधियों को सहयोग न देकर उन्हें पकड़वाने में सरकार की सक्रिय सहायता करें।

इन उपायों के साथ ही आपराधिक कानूनों में भी संशोधन करना होगा। हमारा कानून आज पुलिस पर विश्वास नहीं करता। इससे पुलिस अधिकारियों की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विधि की तकनीकियों के कारण पुलिस को कुछ गवाह पहले से तैयार रखने पड़ते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मुकदमे में साक्ष्य दे सकें। पुलिस और ये सदैव तत्पर रहने वाले गवाह (Pocket witness) मिलकर गरीबों को सताते हैं। जब कोई व्यक्ति अकारण बार-बार पुलिस द्वारा बन्द किया जाता है तो वह परेशान होकर इन

आपराधिक संगठनों में जा मिलता है। इस प्रकार आपराधिक संगठन और मजबूत होते जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोक कर पुलिस को आधुनिकतम उपकरणों से सज्जित करके उसमें जनता का विश्वास पैदा करना होगा। जब 'जनता-नेता पुलिस' का परस्पर सहयोग पर आधारित अपराध-विरोधी अभियान प्रारम्भ होगा, तभी यह सफल हो सकेगा।

सन्दर्भ:

- शर्मा, जी.एल. (2019). *आधुनिक अपराधशास्त्र*. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.
- परांजपे, ना.वि. (2012). *अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं प्रपीडनशास्त्र*. सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.
- शर्मा, जी.एल. (2015). *सामाजिक मुद्दे*. रावत पब्लिकेशन्स.
- चौहान, एम.एस. (2008). *अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन*. सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद.
- सिंह, श्यामधर. (2015). *अपराधशास्त्र के सिद्धान्त*. सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी.